

RESPUBLIKA YOSH OLIMLAR
KENGASHI

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy
ilmiy-nazariy anjumani

doi Digital object
identifier

Google
Scholar

OpenAIRE

4-dekabr 2024-yil

MEDIA AXLOQINING KONVERGENT JURNALISTIKADAGI O'RNI VA DOLZARB MUAMMOLARI

Хилола Файзуллаева

ЎзЖОКУ, Инсон ҳуқуқлари ва медиа кафедраси катта ўқитувчиси

xilola08051982@gmail.com

ORCID iD: 0009-0005-8072-6454

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15688781>

Annotatsiya: Mazkur maqolada konvergent jurnalistika tushunchasining mohiyati, uning shakllanishi va rivojlanish bosqichlari hamda zamonaviy media muhitdagi o'rni va ahamiyati ilmiy tahlil qilinadi. Shuningdek, u media etikasi bilan qanday bog'liqligi va O'zbekistondagi tatbiqi hamda istiqbollari yoritiladi.

Kalit so'zlar: konvergent jurnalistika, media integratsiyasi, raqamli media, axborot texnologiyalari, jurnalistikasi, zamonaviy ommaviy axborot vositalari.

Axborot inqilobi dunyoni juda tez suratlarda o'zgartirib, insoniyatga uning hayotiy faoliyati sohalarida yangi yechimlar va imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Yangi axborot kommunikatsiya texnologiyalari va hisoblash texnikasining jadal taraqqiyoti natijasida tashkil topgan axborot inqilobi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy – madaniy sohalardagi tub o'zgarishlarning sababi bo'lib bormoqda. Internet kabi global axborot tarmoqlarining yuzaga kelishi, an'anaviy iqtisodiyot modellari va biznesni jiddiy tarzda o'zgartirmoqda, konvergensiya jarayoni texnologik, iqtisodiy va huquqiy chegaralarni yuvib yubormoqda. Tom ma'nodagi tarixiy ahamiyatga ega bo'lmish mazkur jarayonlar o'z navbatida OAVga ham o'z ta'sirini o'tkazdi. Bugun internet orqali har qanday foydalanuvchi osongina matnli, vizual va ovozli axborotni olishi mumkin. Bu nafaqat axborot uzatish vositasi, balki bu shunday muhitki, unda video matn davomiga aylanib, ovoz surat bilan bezaladi. Bu yerda OAVning multimedizatsiyalashi haqida gapirar ekanmiz, yana bir, ya'ni “konvergensiya” tushunchasini tilga olish joizdir. Bunda an'anaviy OAV o'rtasidagi chegaralar yo'qoldi va shu orqali jurnalistika, matbuot va OAV sohasida butkul yangi davr boshlandi. Hozirgi yangi axborot texnologiyalar davrida butun dunyoda sodir bo'layotgan ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va mafkuraviy jarayonlar tabiiy ravishda jahon va o'zbek milliy jurnalistikasiga ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Zamonaviy axborot tarqatishni, jumladan, jurnalistikani elektron ommaviy axborot vositalarisiz va internetsiz tasavvur etish qiyin.

“XXI asrning eng katta yutuqlari sifatida ommaviy axborot vositalarining globallashuvi, raqamli texnologiyalarga o'tish va internet bilan birlashishni aytish mumkin. Tabiiyki, internetdek ulkan virtual kenglikdan ommaviy axborot vositalari

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

ham birinchilardan bo‘lib foydalana boshladi. Shunday qilib onlayn jurnalistika vujudga keldi.¹”

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi zamonaviy jurnalistikani tubdan o‘zgartirib yubordi. An’anaviy OAV (radio, televideniye, gazeta) va internet-platformalar o‘rtasida media kontentni uzluksiz almashish holati paydo bo‘ldi. Bu jarayon jurnalistikada yangi bosqich — **konvergent jurnalistika** deb ataladigan yo‘nalishni shakllantirdi. Jurnalistika konvergentsiyasi sharoitida mamlakatimizda onlayn jurnalistikaning vujudga kelishi, shakllanishi va keng tarmoq otishi unda faoliyat yuritayotgan jurnalistlar faoliyatining funksiyalari, ijodining o‘ziga xos xususiyatlari, mahorat qirralarini maxsus o‘rganish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda. Chunki internet tarmog‘idagi ommaviy axborot vositalarining soni to‘xtovsiz ortib borib, ularda professional ravishda faoliyat yurita oladigan kadrlarga bo‘lgan talab kuchaymoqda. Mavjud onlayn jurnalistika tizimi faoliyatini atroflicha tahlil etish yo‘li bilan ularning professionallik darajasini aniqlash, internet ommaviy axborot vositalari jurnalistlarining kasbiy mahorati masalalarini o‘rganish hamda ilmiy-nazariy va amaliy tahlil etish hozirgi kunning dolzarb mavzulardan biridir.

Globalashuv turli maqsadlarni ko‘zlab, bir-birini takrorlamas vazifalarni o‘z ichiga olgan murakkab jarayon hisoblanadi. Jamiyatda biror soha yo‘qki uning ta’siridan chetda qolayotgan bo‘lsa. Mazkur jarayon qoldirayotgan natija ham ijobiy, ham salbiy bo‘lishi mumkin. Birgina axborot makoniga zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarining joriy etilishi bu sohada ham jiddiy o‘zgarishlarga olib keldi. Bugun istaymizmi yoki yo‘qmi, globalashuv o‘z zamiriga butun rivojlanish jarayonlarini qamrab oldi. Yer sharining bir chekkasida sodir bo‘lgan voqea haqidagi axborot bir zumda uning boshqa chekkasiga yetib boradi. Bu tezkor, tabiiy jarayon. Undagi to‘g‘ri foydalanish, zarur axborotni keraksizidan, axborot oqimi ichidan foydali ma’lumotni ajrata bilish, uning ijobiy xususiyatlarini olib, takomillashtirib, milliy ma’naviyatimizga zid kelmaydigan tarzda taqdim qilish va kezi kelganda turli yot g‘oyalarga qarshi kurashish milliy jurnalistikamiz uchun dozarb masaladir. Ushbu jarayonda ommaviy axborot vositalarining konvergentsiyasi tezkorlik bilan amalga oshishi axborot qiymatining o‘zgarishiga olib keldi. Xo‘sh, jurnalistikada konvergentsiya nima o‘zi? U jurnalistika rivoji va sifatining o‘zgarishiga qay darajada ta’sir ko‘rsatadi?

«Konvergentsiya» lotin tilidagi «convergo» — «yaqinlashaman» so‘zidan olingan bo‘lib, ingliz tilida convergence sifatida talaffuz qilinadi va bir nuqtada jamlanish ma’nosini beradi. Rus olimasi M. Pavlikova kanadalik OAV

¹ Мўминов Ф.А “Хамроҳми ёки ҳамкор”, Интернет журналистика илмий мақолалар тўплами, -Т., 2005, 10-б.

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an'anaviy ilmiy-nazariy anjumani

tadqiqotchisi Denisa Makkueylning fikrlariga tayangan holda uni quyidagicha ta'riflaydi: «Bu bir xil mazmunga ega bo'lgan mahsulotning turli xil kanallarda, turli vositalar yordamida tarqalishidir»². Keng ma'noda texnologiyalarning tez rivojlanishi va o'zaro aloqadorlikda ishlashi natijasida yagona tizimga birlashish, qo'shilish jarayonini anglatadi. Jamiyatning turli sohalarining konvergensiya jarayonini boshidan kechirishini chuqur tahlil etgan rossiyalik olim A. G. Kachkaeva konvergensiyaning quyidagicha tasniflashni tavsiya etadi:

- konvergensiya mediaxoldingning biznes strategiyasi sifatida;
- konvergensiya taktika sifatida;
- konvergensiya yangi qolipga ko'chish sifatida;
- konvergensiya axborotni yig'ish va tarqatishda yangi ko'rinish sifatida³.

Jurnalistikaning konvergensiya jarayoni 21-asr axborot makonida yuz berayotgan raqamli transformatsiya bilan chambarchas bog'liqdir. Konvergent jurnalistika — bu axborotni bir vaqtning o'zida bir necha platformalar orqali tarqatish, ya'ni matn, video, audio, infografika kabi turli formatlarni sintez qilishga asoslangan yangilangan ommaviy axborot vositasi faoliyatini anglatadi. Bu jarayon jurnalistning ko'p qirrali qobiliyatini talab etadi va u yangicha axloqiy muammolarni ham vujudga keltiradi. O'zbekiston mediamuhitida konvergent jurnalistika jadal rivojlanmoqda. Masalan, “Kun.uz”, “Daryo.uz”, “Gazeta.uz” kabi portallar bir vaqtning o'zida matn, video, rasm va infografika orqali kontent ishlab chiqmoqda. Ammo ayrim hollarda:

- shaxsiy hayotga oid kontentni ruxsatsiz e'lon qilish,
- faktni birinchi bo'lib chiqarish uchun ishonchsiz manbalarga suyanish,
- tahririyatsiz, “shaxsiy bloger” kontenti sifatida tarqatilgan axborotlar muammoga sabab bo'lmoqda.

Bu holatlar OAVda jurnalist kasb axloqini mustahkamlash, maxsus etika kodekslarini amaliyotga joriy etish zarurligini ko'rsatadi.

Konvergent jurnalistikaning rivojlanish bosqichlarida axborotning tezkorligi, auditoriya bilan interaktiv muloqot, kontentni qayta ishlash va tarqatishda erkinlik kabi omillar ustuvor bo'lgan. Biroq ushbu tendensiyalar jurnalistika etikasiga xos bo'lgan **xolislik, tasdiqlanganlik, sha'ni va qadr-qimmatga hurmat, axborot manbalari maxfiyligini saqlash, muvozanat va adolat** kabi asosiy tamoyillarga taassir etmoqda.

² Вартанова Е. Л. К чему ведет конвергенция в СМИ. М.: Аспект-Пресс, 1999; Павликова, М. Сетевые технологии и журналистика: Эволюция финских СМИ. М.: РИП — холдинг, 2001; Качкаева А. Г.

³ Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / под ред. А.Г. Качкаевой. – М., 2010 г.

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an'anaviy ilmiy-nazariy anjumani

Masalan, internetga mo'ljallangan materiallar ko'pincha sensatsion, feyk va nazoratsiz ma'lumotlarga asoslanadi. Konvergent muhitda tezkorlik etikadan ustun kelishi, infografika, ilustrasiya yoki sharhlarning manipulyativ tarzda qo'llanilishi xolis axborot taqdimotini xavf ostiga qo'yadi. Shunday vaziyatlarda deontologik (burch asosida) yoki konsektivistik (oqibatga qarab baholanadigan) yondoshuvlar o'rtasida tanlov qilish jurnalist uchun axloqiy dilemmaga aylanadi.

O'zbekiston amaliyotida ham konvergent jurnalistika rivojlanib borayotgani holda, blogerlar va yangi ommaviy media shakllari orqali tarqatilayotgan axborotlar jurnalistik kasb me'yorlarini buzish holatlari bilan birga kelmoqda. Axborotning tahrirsiz, faktcheksiz tarqatilishi jamoatchilikda noto'g'ri qarashlar shakllanishiga olib kelmoqda. Shu boisdan, O'zbekiston Respublikasining “Ommaviy axborot vositalari to'g'risida”gi Qonuni, “Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risida”gi Qonuni, shuningdek, Jurnalistlar etika kodeksidagi talablarga amal qilish media makonda mas'uliyatni ta'minlashning asosiy sharti sifatida qaraladi.

Konvergent jurnalistikaning texnik imkoniyatlari jurnalist axloqining qayta ko'rib chiqilishiga sabab bo'lmoqda. Bu jarayonda xolislik, mas'uliyat, shaffoflik va inson qadr-qimmatiga hurmat etik me'yorlar sifatida saqlanishi, raqamli muhitdagi barcha media xodimlari tomonidan amal qilinishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mo'minov F.A “Hamrohmi yoki hamkor”, Internet jurnalistika ilmiy maqolalar to'plami, -T., 2005, 10-b.
2. Vartanova Ye. L. K chemu vedet konvergensiya v SMI. M.: Aspekt-Press, 1999; Pavlikova, M. Setevye tehnologii i jurnalistika: Evolyusiya finskix SMI. M.: RIP — xolding, 2001; Kachkaeva A. G.
3. Jurnalistika i konvergensiya: pochemu i kak traditsionnye SMI prevращayutsya v multimediynye / pod red. A.G. Kachkaevoy. – M.:, 2010 g.

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an'anaviy ilmiy-nazariy anjumani

MUNDARIJA		
№	Paper Title	Page №
Adabiyotshunoslik		
1.	AJINIYOZ SHE'RIYATI O'ZBEKCHA OHANGLARDA Gulandom Kurambayeva	5-10
2.	YANGI O'ZBEK SHE'RIYATIDA MEVALI DARAXT OBRAZLARI POETIKASI Nafosat O'roqova	11-18
3.	ALIBGERI DANTE IJODIDA “YANGI YOQIMLI USLUB”NING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI Ulug'bek Qo'chqarovich Ko'chimov	19-22
4.	ALISHER NAVOIY IJODIDA MA'RIFATNING YUKSAK AHAMIYATI Makhliyo Mirzaakhmedova	23-29
5.	HUVAYDO SHE'RIYATIDA BADIY SAN'ATLARNING POETIK JIHATLARI Dilfuza Zaripova	30-37
6.	ШУКРОНАЛИК УМУМИНСОНИЙ ҚАДРИЯТ СИФАТИДА Б.С.Шукурова	38-41
7.	O'RTA ASR MANBALARIDA ALISHER NAVOIY ISHTIROK ETGAN ADABIY ANJUMANLARNING YORITILISHI Sherxon Qorayev Po'latxonovich	42-48
8.	ESHQOBIL SHUKUR SHE'RIYATIDA KO'HNA OBRAZLAR YANGILANISHI Uldona Abdurahmonova Abdujapbarovna	49-53
9.	PUBLICATIONS OF ALISHER NAVOI'S KHAMSA: THE TIMELESS LEGACY OF A LITERARY GIANT Hilola Shokirova Shokir qizi	54-57
10.	HAZRATI ALI HAQIDAGI O'ZBEK VA TURK XALQ QISSALARINING VARIANT VA VERSIYALARI ("Muhammad Hanifa qissasi" misolida) Farruh Bafojev	58-65
11.	SHE'RIYATDA SODDA VA KENGAYGAN METAFORA Dadaxon Muhammadiyev	66-70
12.	МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ УСТНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ОБРАЗЦОВ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Зарипова Мафтуна Бахромовна	71-78
13.	ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ПРИМЕРОВ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И СПОСОБОВ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ Зарипова Мафтуна Бахромовна	79-88
14.	SHUKUR XOLMIRZAYEV NIKOYALARIDA IJODKOR OBRAZINING XARAKTERI VA PORTRETI TASVIRI Shoxista Mahmudova Abdusalomovna	89-94

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

15.	MUMTOZ ADABIYOT AN’ANALARINING KOMIL IJODIDA AKS ETISHI, ADABIY TA’SIR VA IZDOSHLIK Nigora Bo’tayeva Abdumannonovna	95-100
16.	АБУ АЛИ ИБН СИННОНИГ “РИСОЛА АТ-ТАЙР” АСАРИ ГЕНЕЗЕСИ Шахло Ҳалимова Тўлқин қизи	101-104
17.	ZOHID ISTILOH VA OBRAZ SIFATIDA Aziza Omanboyeva	105-109
18.	ERTAKDAN CHIQQAN QUYOSH (5-sinf o`quvchilariga o`zbek xalq ertaklarini o`qitish) Yulduz Raximbayeva Shavkatovna	110-112
19.	ÖZBEKISTAN, TÜRKIYE VE AZERBAYCAN LISANS EĞİTİMİNDE EDEBIYAT ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ HAKKINDA Mohinur Akhmedova	113-118
20.	ALISHER NAVOIY FARDLARIDA KOMIL AXLOQ MASALASI Aziza Almardonova Almamat qizi	119-124
21.	CHARLZ DIKKENSNING “OLIVER TVISTNING SARGUZASHTLARI” ASARNING YARATILISH TARIXI Umida Abdullayeva Raxmatovna	125-130
22.	ABDULLA ORIPOV SHE’RIYATIDA AYOL OBRAZINING BADIY TALQINI Uljon Boboqulova	131-135
23.	TASAVVUFDA FUTUVVAT VA NUBUVVAT MASALASI Sardorbek Umarov Akmalovich	136-144
24.	ANASH XALFA – ONAJON SOBIROVA IJODIDA G’AZAL JANRINING O’RNI Gulfiza Olimova	145-148
25.	STRUKTURAL TAHLIL: BADIY ASARDAN BADIY MATN SARI Mohinur Farmonova	149-156
26.	ADABIY PARALLEL JANRI HAQIDA BA’ZI MULOHAZALAR Gulnoza Teshayeva	157-159
27.	“SHARQ YULDUZI” JURNALI SAHIFALARIDA XX ASR 60-70- YILLAR ADABIY MUHITINING YORITILISHI Tursunoy JarKinova	160-165
28.	SOBIR O’NAR ASARLARINING PARANORMAL JIHLARI Sanobar Saydazimova	166-170
29.	ESKIRMAS “SHINEL” HAQIDA MULOHAZALAR Saodat Fayziyeva	171-176
30.	PIRIMQUL QODIROV ILMIY QARASHLARIDA BADIY TIL MUAMMOLARI Xurshidabonu Sattorzoda Sobir qizi	177-182
31.	ABDULLA QODIRIYNING “O’TKAN KUNLAR” ROMANIDA KONTRAST SAN’ATI TASVIRI Zarina Suyunova	183-188
32.	USMON AZIMNING BADIY OBRAZ YARATISH MAHORATI Mahliyo Turg’unova Nuriddin qizi	189-198

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an'anaviy ilmiy-nazariy anjumani

33.	XX ASR 80-90 YILLAR O‘ZBEK SHE‘RIYATI OBRAZLARINING REALISTIK XUSUSIYATLARI Xurshida Nishonova Yusufjanovna	199-206
34.	“ЗАРБУЛМАСАЛ” ВА ХИНД ЭПОСИ Моҳира Исломова	207-209
35.	ABDURAHMON JOMIY VA ALISHER NAVOIY “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONLARINING O‘RGANILISHI Aziza Avezova	210-214
36.	YUSUF XOS HOJIBNING “QUTADG‘U BILIG” DOSTONIDA KUNTUG‘DI VA O‘ZG‘URMISH MUNOSABATI Ilhom Hamroyevich Jumayev	215-222
37.	BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIGA O‘QISH DARSLARINI O‘TISHDA FSMU TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH USULLARI Gulchexra Abduvaliyeva Mamadjon qizi	223-232
38.	ISAJON SULTONNING “ALISHER NAVOIY” ROMANIDA GAVHARSHODBEGIM OBRAZI Charos Shomurotova Ravshan qizi	233-237
39.	HOFIZ XORAZMIYNING IJODIY MEROSI VA UNING TARBIYAVIY ASOSLARI Shukurjon Kurbanova Yeldashbayevna	238-245
40.	UMUMTA‘LIM MAKTABLARIDA ODIL YOQUBOV IJODINI O‘RGATISH Jahongir Komiljonov	246-252
41.	KOMIL XORAZMIY VA AHMAD TABIBIYNING MA‘RIFATPARVARLIK FAOLIYATI XUSUSIDA BA‘ZI MULOHAZALAR Guliston Abdullayeva Sultanovna	253-256
42.	SAMANDAR VOHIDOVDA ARUZIY SHE‘RLAR IJOD ETISH MAYLINI SHAKLLANISHI VA MAVZULAR OLAMINING RANG- BARANGLIGI Saodat Narziyeva	257-263
43.	HAMZA HAKIMZODA NIYOZIY POETIKASI Fazilat Mamadaliyeva	264-268
44.	MUQADDAS KITOBLARDA VA HADISLARDA NAFS TALQININING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATI Muhabbat Jo‘rayeva	269-274
45.	AYNIY MAKTUBLARIDA ADABIYOT MANZARALARI Maftuna Shomurodova	275-280
46.	ABDURAHMON GO‘ZALNING ORIFONA TAHLILI XUSUSIDA Dilshoda Haqqul	281-284
47.	LUQMON BO‘RIXON IJODIDA TARIXIY MAVZUNING ISHLANISHI Sevara Abdullayeva Umidjon qizi	285-289
48.	RANG SIMVOLIKASI VA OBRAZLILIK U.X.Mamirova	290-292
49.	DAVLAT VA IXTISOSLASHGAN MAKTABLARDA ADABIYOT O‘QITISH METODIKASI	293-296

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an'anaviy ilmiy-nazariy anjumani

	Sayyora Abdullayeva	
50.	O‘TKIR RAHMAT SHE‘RLARIDA VATAN MADHI Feruzabonu Ma‘rufaliyeva Ma‘rufjon qizi	297-302
51.	O‘TKIR HOSHIMOVNING “DUNYONING ISHLARI” QISSASIDA BOLA RUHIYATI TASVIRI Shodiya Hamdamova	303-310
52.	QAYG‘USIZ ABDOLNING “GULISTON” ASARI VA UNDAGI TASAVVUFIY TUSHUNCHALAR QAMROVI Shalola Safartosheva Aktam qizi	311-316
53.	ISLOMIY TUSHUNCHALAR ASOSIDA SHAKLLANGAN OBRAZLARDAN FOYDALANISH MAHORATI Shohista Shodmonova Rauf-qizi	317-322
54.	SHOYIM BO‘TAYEV HIKOYALARIDA RUHIYAT TASVIRI Dilorom Abdullayeva Nosir qizi, Qahramonov Q.Y.	323-328
55.	“FUNUN UL-BALOG‘A” RISOLASIDA ARUZ ILMIGA YONDASHUV Shalola Ibodullayeva O‘tki qizi	329-331
56.	SHOIR TILAK JO‘RANING OBRAZ YARATISH MAHORATI Shahnoza Giyazova	332-337
57.	O‘TKIR HOSHIMOVNING „DUNYONING ISHLARI” QISSASIDAGI „XIYONAT” HIKOYASI HAQIDA Tilakova Shaxzoda Ilyosovna, Dilobar Gulamova Imamkulovna	338-340
58.	ABDULLA QODIRIYNING “O‘TKAN KUNLAR” ROMANIDA OSHKORA VA YASHIRIN FOJEAVIYLIK TASVIRI Maxbuba Abduraximova	341-346
59.	ADABIYOTDA RANGNING BADIY TALQINI Nigoraxon Xoshimova	347-357
60.	FAXRIY HIRAVIYNING “RAVZAT US-SALOTIN” TAZKIRASIDA XALIL SULTON ZIKRI Fotima Davlatova	358-364
61.	ABDULHAMID CHO‘LPONNING “QOR QO‘YNIDA LOLA” HIKOYASI HAQIDA Gulzira Maxmudova	365-368
62.	CHO‘LPONNING ADABIY-ESTETIK QARASHLARI Muhayyo Rahimqulova	369-372
63.	O GENRI (UILYAM SIDNEY PORTER) HIKOYALARIDA BADIY PSIXOLOGIZM Kamola Jovliyeva Akmal qizi, Zebo Sabirova Zokirovna	373-376
64.	“QUTADG‘U BILIG” ASARINING O‘RGANILISHI VA TARBIYAVIY AHAMIYATI” Asal Orazbaeva	377-381
65.	NAZAR ESHONQUL IJODIDA AYOL OBRAZI (“SHAMOLNI TUTIB BO‘LMAYDI” HIKOYASIDAGI BAYNA MOMO OBRAZI MISOLIDA) Sevinch Saydullayeva Iskandar qizi	382-385
66.	“HURLIQO VA HAMRO” DOSTONINING MA‘NAVIY MA‘RIFIY XUSUSIYATLARI Nafosat Ozodova Sherxon qizi	386-388

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an'anaviy ilmiy-nazariy anjumani

67.	TURKIY XALQLAR QISSACHILIGIDA MAKTUB (Pirimqul Qodirov va Chingiz Aytmatov qissalari misolida) Anvar Allambergenov	389-400
68.	SUHAYLIYNING XX ASR BOSHLARIDA NAMANGAN ADABIY HARAKATCHILIGIDA TUTGAN O'RNI Ozoda Mamaziyoyeva	401-406
69.	ADABIYOTDA RANGNING BADIY TALQINI Nigoraxon Xoshimova	407-417
70.	RAMZIY TASVIR YARATISH MAHORATI Shahodat Isakjanova	418-421
71.	THE PROBLEMS OF POETIC TRANSLATION Muyassar Jumabayeva Komiljon qizi	422-425
72.	NOVELLALARDA TIRIK SO'ZLAR TILLASHUVI Ayimxan Eshniyazova	426-433
73.	QUR'ONI KARIMDA RANGLAR JILOSI Nasiba Qurbonova	434-439
74.	NODIRA IJODIDA ADABIY AN'ANAVIYLIK VA BADIY O'ZIGA XOSLIK MASALASI Muyassar Matmuratova Abdullayevna	440-445
75.	ABDULLA QAHHORNING “TOBUTDAN TOVUSH” KOMEDIYASIDAGI KULGU YARATUVCHI VOSITALAR TASNIFI Shahlo Toshboltayeva Rustamjon qizi	446-450
Folklorshunoslik		
76.	BOLALAR FOLKLORI MAVJUDMI? Salimaxon Mirzayeva Rayimjonovna, Odinaxon Mahamadjonova Xamidullo qizi	451-455
77.	O'ZBEK BOLALAR ADABIYOTIDA ADABIY TA'SIR MASALASI (A.S.Pushkin va T.Adashboyev ijodi misolida) Z.Mamatalimov, F.Sadiyeva	456-460
78.	YOR-YOR QO'SHIQLARIDA POETIK TASVIR VA RAMZLAR IFODASI Hulkar Aliqulova	461-465
79.	ENG QADIMGI DAVR FOLKLORIDA IBTIDOIY TASAVVURLAR ASOSIDA YARATILGAN MIFLAR Nigina Ahrorova Anvarovna	466-470
80.	СКАЗКА О ЖИВОТНЫХ И ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОП Турдалиева Э.Б	471-476
81.	HABIB SIDDIQ PUBLISISTIKASI VA FOLKLORIZM Muazzam Baxriddinova	477-479
82.	ҚОРАҚАЛПОҚ БОЛАЛАР ҰЙИН ФОЛЬКЛОРИНИНГ ШАКЛЛАНИШИДА ХАЛҚ ИЖОДҚОРЛИГИНИНГ TUTGAN ҰРНИ ВА АҲАМИЯТИ Қуандиқ Бийсенбаев Бахитбай ўғли	480-483
83.	O'ZBEK VA TURK MAQOLLARINING MA'NO XUSUSIYATLARI Oynisa Xojiyeva Shabonovna	484-487

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an'anaviy ilmiy-nazariy anjumani

84.	“NURALI” DOSTONINING QIYOSIY TAHLILI (SHOMUROD SHOIR VA FOZIL YO‘LDOSH O‘G‘LI VARIANTLARI MISOLIDA) Kamoliddin Egamqulov Samad o‘g‘li	488-500
85.	QARAQALPAQ XALIQ QOSIQLARINDA «JUREK» HĀM «BAWIR» KONCEPTINIŇ QOLLANILIVI U.Qayıpnazarova	501-504
86.	ЎЗБЕК БОЛАЛАР ШЕЪРИЯТИДА ЮМОРНИНГ АНЪАНАВИЙЛИГИ ВА ТАРАҚҚИЁТХУСУСИЯТЛАРИ Азиза Қобилова Аҳроровна	505-511
87.	ALLA JANRI VA UNING HOZIRGI YOSHLAR MA’NAVIYATIDAGI O‘RNI Muxlisa Mamasodiqova Abdulloh qizi	512-515
Tilshunoslik		
88.	BADIIY MATNING SINTAKTIK XUSUSIYATLARI S.Maksumova, N.Jiyanova	516-522
89.	BADIIY MATNDA QO‘LLANGAN PRETSEDENT NOMLARNING ASSOTSIATIV XUSUSIYATLARI Feruzaxon Karimova Sayfuddinovna	523-530
90.	MUVAQQAT ONOMASTIK BIRLIKLARNING BADIIY MATNDAGI VAZIFALARI Dilrabo Andaniyozova	531-538
91.	TILSHUNOSLIKDA QUR‘ONI KARIM SURALARINING O‘RGANILISHI VA MA‘NO XUSUSIYATLARI Marjona Radjabova Axmadovna	539-545
92.	NUTQNI O‘STIRISHDA TASVIRLARNI IZOHLASH USULIDAN FOYDALANISH NATIJALARINI BAHOLASH Umida Ibragimova Yuldashevna	546-554
93.	MUHAMMAD YUSUF SHE‘RLARIDA “MUHABBAT LINGVOKONSEPTI” Rasuljon Tojimatov G‘anijonovich	555-562
94.	BARQAROR BIRIKMALARNING TILSHUNOSLIKDAGI TADQIQI Sohiba Babanazarova	563-567
95.	XOTIRA MATNLARINING KOGNITIV VA LINGVOMADANIY BELGILARI Mardonjon Xolmatov Sherali o‘g‘li	568-574
96.	BARQAROR BIRLIKLARDA VAQT LINGVOMADANIY KODINING IFODALANISHI Zohida Muqimova Rasulovna	575-579
97.	ЖУРНАЛИСТ КАДРЛАРДА НУТҚ МАДАНИЯТИНИ ШАКИЛЛАНТИРИШ ДОЛЗАРБ ВАЗИФАЛАРИ Наргиза Дусимбетова Бахтияровна	580-584
98.	O‘ZBEK TILIDA “XAFALIK” KONSEPTINI IFODALOVCHI FRAZEOLOGIK IBORALAR Murodova Aziza Xudoyberdiyevna	585-590

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an'anaviy ilmiy-nazariy anjumani

99.	PREDMETLARNING JOYLASHGAN O'RNIGA KO'RA QIYMAT IFODALOVCHI NUMERATIVLARNING IFODALANISHI Noila Achilova Hamroqulovna	591-593
100.	KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING O'RGANISH OB'YEKTI XUSUSIDA MULOHAZALAR Shoxida Shodiyeva Inatovna	594-596
101.	RAVISH SO'Z TURKUMINING PRAGMASEMANTIK XUSUSIYATI Shahnoza O'dayeva Shuxratovna	597-599
102.	ABDULLA QODIRIYNING “OBID KETMON” QISSASIDA LEKSIK ARXAIZMLAR Ma'rufjon Kambarov Abduhakimovich,	600-604
103.	NEMIS TILIDAGI EVFEMIZMLAR, ULARNING TARIXIY BOSQICHLARI VA ISHLATILISHI Vohida Yuldosheva Nazarovna	605-608
104.	BOLALARGA OID AYRIM MUROJAAT SO'ZLARINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI Nargizaxon Nurdinbayeva	609-615
105.	TILIMIZ Shoxista Annaqulova	616-619
106.	NEMIS TILI TARIXI VA UNDAGI NUTQIY ETIKET BIRLIKLARINING AHAMIYATI Shahnoza Nazarova	620-622
107.	TURKIY XALQLAR TARIXIDA LINGVOFOLKLORISTIKANING O'RGANILISHI Nargiza Ro'zmatova Ollashukur qizi	623-625
108.	ISHTIXON TUMANI O'ZBEKLASHGAN ETNIK ARABLAR SHEVASIDA UCHROVCHI “JOTALLI” SO'ZINING IZOHI Sadoqat Rajabova Rasul qizi	626-629
109.	CHINOR KOMPONENTLI O'ZBEK XALQ PAREMALARIDA IJOBIYLIK, SALBIYLIK SEMASI VA ULARNING LINGVOKULTUROLGIK TAHLILI Dilshoda Qobilova Yorqinjon qizi	630-636
110.	O'ZBEK XALQ MAQOLLARIDA CHO'L VA VOHA ORNITONIMLARINING STATISTIK VA SEMANTIK TADQIQI Oromova Munisa Jamshid qizi	637-644
111.	BO'ZCHILIK ASOSIDA SHAKLLANGAN XALQ MAQOLLARINING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI Farmonova Nazirabegim Sadriddinovna	645-648
112.	BADIIY ASARLAR VA ULARNING ELEKTRON PARALLEL KORPUSIDAGI USLUBLAR Shahzoda Dilmurodova Istam qizi	649-654
113.	O'ZBEK TILINING MAVQEYI VA UNI ASRASH BO'YICHA DOLZARB MASALALAR Shaxriyor G'aybuloyev To'lqin o'g'li, Saitov Sirojiddin Abduvaliyevich	655-658
114.	O'ZBEK TILIDAGI SODDA GAPLAR UCHUN SINTAKTIK DARAXT KONSTRUKSIYALARI Nasiba Jumaqulova Qurbon qizi	659-663

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an'anaviy ilmiy-nazariy anjumani

115.	O'ZBEK ADABIYOTIDA CHOL VA NABIRA OBRAZLARI TALQINI Lobarxon Rahimova Ikrom qizi	664-669
116.	MADANIY REALIYALAR VA ULARNING O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDAGI O'RNI Gulxayyo Soliyeva Ibrohimjon qizi	670-676
117.	XAYRIDDIN SULTON ASARLARIDA BOBUR OBRAZI TALQINI Nozima Inoqova Bahodir qizi	677-684
118.	YALMOG'IZ KAMPIR OBRAZINING XALQ ERTAKLARIDA IFODALANISH USULLARI Shohista Erkinova	685-687
119.	ZAMONAVIY SHE'RIYATDA RUHIYAT TALQINI Nargiza Berdirasulova	688-692
120.	QORAQALPOG'ISTON HUDUDIDAGI TURKIY XALQLAR ETNOGRAFIYASI Xazirbayeva Mehribon	693-695
121.	O'ZBEK XALQ ERTAKLARIDA PARI OBRAZI Barchinoy Kenjabayeva	696-698
122.	O'ZBEK VA QORAQALPOQ FOLKLORIDA YOMG'IR BILAN BOG'LIQ QO'SHIQLAR TALQINI Xaytbayeva Sevara Baxtiyor qizi, Allambergenov Hamza Kamalovich	699-702
123.	INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA KASB-HUNAR BILAN BOG'LIQ BO'LGAN TOPONIMLAR Saidova Nozima	703-706
124.	JAHON ADABIYOTINI O'QITISHDA VIRTUAL ADABIY TOPSHIRIQLAR YARATISHNING ILMIY-METODIK ASOSLARI Dildora Davlatboyeva	707-709
125.	NAVOIYNING “AYT” VA “DEYIN” RADIFLI G'AZALLARI TARJIMASIDA BADIY SAN'ATLAR Z.G.Azilova	710-713
126.	OQOVA SUVNI TOZALASH JARAYONINI IFODA ETUVCHI TERMINLAR XUSUSIDA Xurramova Dilobar Muxtorovna	714-719
127.	LUQMON BO'RIXONNING “IMOM MOTURIDIY” ROMANIDA DAVR VA SHAXS RUHIYATI TALQINIDA Bobojanov Alisher	720-724
128.	“IMOM MOTURIDIY” ROMANIDA KONFLIKTNING BADIY ESTETIK FUNKSIYASI Bobojanov Alisher	725-729
129.	ЭРТАК СЮЖЕТИДА ЗАНЖИРЛИЛИК ВА УНИНГ БАЪЗИ ХУСУСИЯТИЛАРИ Абдукамол Абдужалилов	730-736
130.	“BAHROM VA GULANDOM” DOSTONIDAGI SAYYOR SYUJETLAR VA ULARDAGI QAHRAMONLIK SIFATLARI Jumanov Bektosh Karimovich	737-743
131.	ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕТОДИКУ ПРЕПОДАВАНИЯ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА Юлдашева Шахло Шукурлаевна	744-747

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an'anaviy ilmiy-nazariy anjumani

132.	MEDIA AXLOQINING KONVERGENT JURNALISTIKADAGI O‘RNI VA DOLZARB MUAMMOLARI Хилола Файзуллаева	748-751
------	---	---------